

O‘ZBEKISTONDA O‘RTA BIZNESNI ISTIQBOLLI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564494>

G‘ulamov Ilhom Akramovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
ikkinchi bosqich magistranti*

Annotatsiya. *Mustaqillik yillarida Respublikamizda tadbirkorlik muhiti sezilarli rivojlandi. Ammo tadbirkorlikni tashkil qilish sur‘ati, ularning barqaror rivojlanishi va umumiy iqtisodiy tizimdagi o‘rni hali bozor iqtisodiyoti talablariga to‘la javob bermaydi. O‘rta biznes shakllantirish yo‘lida ko‘plab qiyinchiliklar paydo bo‘ldi, ularni faqat davlat tomonidan ko‘rilgan tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar asosidagina bartaraf qilish mumkin.*

Kalit so‘zlar: *tadbirkorlik, iqtisodiyot, rivojlanish, o‘rta biznes, barqaror rivojlanish, bozor iqtisodiyoti.*

Tadbirkorlik faoliyatida kuzatilayotgan ko‘plab qiyinchiliklar va kamchiliklar kichik biznesni barpo etish va rivojlantirishni jiddiy qo‘llab-quvvatlash zarurligini tasdiqlaydi. Bu avvalo, tadbirkorlik faoliyatining o‘zi bilan bog‘liq bo‘lgan, kichik biznesni tashkil qilishning mohiyatidan kelib chiqadigan qiyinchiliklardir. Ko‘pgina tadbirkorlarning o‘zlari ta‘minot, savdo, ishlab chiqarishni tashkil qilish, iqtisod, buxgalteriya va shu kabi barcha boshqaruv funksiyalari bilan yakka tartibda shug‘ullanadilar. Tabiiyki, bir kishiga bu murakkab funksiyalarning barchasini professional darajada bajarish qiyinlik qiladi. Shuning uchun xo‘jalik jarayonlarida qabul qilinayotgan qarorlar har doim ham samarali bo‘lmaydi, bu esa kichik korxonalarining bankrot bo‘lishiga olib kelayotgan asosiy sabablardan biridir.

Tadbirkorlik faoliyatining o‘ziga xos xususiyati borligi sababli unda tinimsiz ravishda me‘yorlanmagan mashaqqatli mehnat, ulkan mas‘uliyat, xatarlarning kattaligi va daromadlarning muntazam emasligi kabi muammolar vujudga kelib turadi. Bundan tashqari, tadbirkor har doim yollanma ishchilar, ijarachilar, banklar, moliya organlari, iste‘molchilar oldidagi shartnoma majburiyatlarini bajarish tashvishida bo‘ladi. Kichik korxonalarining faoliyatiga inflyatsiya, narxlarning o‘sishi, talabning kamayishi, valyuta kurslarining nisbati kabi bozor munosabatlari to‘liq shakllanmagan tizimga xos bo‘lgan iqtisodiy o‘zgarishlar ta‘sir qilib turadi.

Iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy xarakterdagi chora-tadbirlarga qaramay, tadbirkorlik faoliyatida ko'pgina hal qilinmagan muammolar o'z yechimini kutib turibdi. Jumladan, tadbirkorlikning zamonaviy va istiqbolli rivojlantirishning metodologik masalalari na hududiy va na tarmoq miqyosda ishlab chiqilmagan. Respublika iqtisodiyotini rivojlantirishning umumiy ko'rsatkichlarida o'rta biznesning miqdoriy tarkibi va salmog'ini aniq hisobga olib borish tizimi yo'q. Ayrim tadbirkorlik faoliyat turlarining roli va tutgan o'rnini aniqlash qiyin. Axborot ta'minotiga oid muammolar kichik biznesni rivojlantirish tendensiyalarini aniqlashga, tadbirkorlik jarayonining muayyan yo'nalishlarini va ustuvor sohalarini tanlashga imkon bermaydi. Tarmoq va hududiy boshqaruv organlari tadbirkorlarning muammolarini hal qilish maqsadida ularning faoliyatini chuqur tahlil qilmayapti, ularda o'rta biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sohasida intuitsiya yo'q. Bozor iqtisodiyotida yuzaga kelgan infratarkib hali natija bermayotganligi tufayli tadbirkorlar axborot xizmatlaridan mahrum, ular biznes-rejalar tuzishda yordamga, malakali maslahatchilarga, auditor xizmatlarga muhtoj;

Bu muammolarning barchasi tadbirkorlikning tashkil qilingan paytdan barqaror faoliyat bosqichiga qadar qo'llab-quvvatlash zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadbirkorlar avvalo do'stlar va tanishlardan yordam so'raydi va tanishlariga murojaat qilish ham mumkin. Ba'zi firmalar o'z maslahati bilan yordam qilishi mumkin. Yana tadbirkorlarning turli birlashmalari, ittifoq va uyushmalar bor. Ammo eng asosiy yordam faqat davlat tomonidan, uning markaziy va mahalliy boshqaruv organlari tomonidan bo'ladi.

Ta'kidlash lozimki, keyingi yillarda mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash maqsadida muhim yangi qonunlar va Prezident Farmonlari va Qarorlari qabul qilindi. "So'ngi yillarda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes yuritish, iqtisodiyotimizga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish uchun zarur sharoit va qulay muhit yaratish borasida biz ulkan ishlarni amalga oshirdik"¹³. Jumladan, mustaqillik yillarida umumiy soliq yuki 1993-2017 yillarda soliq yuki YaIMga nisbatan 45%dan 18,6% ga kamaytirildi. Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i stavkasi 1995 yilgi 38%dan 2020 yilda 8 foizga, pasaytirildi. Mikrofirma va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovi 2005 yildagi 13%dan 2020 yilda 5%, sanoat sohasida esa 3%ga tushirildi¹⁴. Shu bilan birga davlat tomonidan o'z mahsulotlarini eksportga yo'naltiruvchi korxonalar hamda investitsiyalarni jalb etuvchi va yangi mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik biznes sub'ektlariga bir qator imtiyozlar yaratildi.

O'rta biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji uchun tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi 2001 yildagi 171,5 mlrd. soʻmdan 2017 yilda 16 trln. 981,6mlrd. soʻmga oʻsdi. 2017 yilda Imtiyozli kredit berish maxsus jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan 148,9 mlrd. soʻm miqdorida kreditlar ajratilib, olis va yetib borish qiyin boʻlgan tumanlarda, shuningdek, mehnat resurslari ortiqcha boʻlgan tumanlardagi tadbirkorlik sub'ektlarining loyihalarini moliyalashtirishga 63,8 mlrd.soʻm miqdorida imtiyozli kredit mablagʻlari ajratildi. O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilishning ustuvor yoʻnalishlaridan biri mulkdorlar sinfini vujudga keltirishga yordam beradigan o'rta biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdir. O'rta biznes va xususiy tadbirkorlik jamiyat hayotining barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalariga ta'sir ko'rsata oladigan asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Shu bois O'zbekiston o'zining mustaqilligi asosida yangi iqtisodiy islohotlar yo'lini joriy etish va bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlarini keng rivojlantirib, o'zining qonun-qoidalariga suyangan holda tadbirkor, ishbilarmon va biznesmen kishilarga qulay shart-sharoitlar yaratib berishga intilmoqda.

Tadbirkorlikni tashkil etishdan maqsad iqtisodiyotdagi sust faoliyat yurgizayotgan tarmoqlarni faollashtirish hamda integratsiyalashuv yordamida tarmoqlarni yangi muhitga o'rgatib borishdan iborat.

Tadbirkorlik sub'ektlari moliya-kredit mexanizmlaridan foydalangan holda ishlab chiqarishni tashkil etish, mavjud korxonalarni yangi texnika va texnologiyalar asosida modernizatsiyalash, zamonaviy ishlab chiqarish bino va inshootlarini qurish kabi faoliyatlarni amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin.

"Innovatsiya tadbirkorligini joriy etishga, «startup» loyihalar, yoshlarning, avvalo oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilarining o'z biznesini tashkil qilish va yuritishga, shuningdek, aholi bandligi va daromadlarining jadal o'sishini ta'minlashga xizmat qiladigan kichik, xususiy va oilaviy tadbirkorlik, kasanachilikning turli shakllarini jadal rivojlantirishga faol ko'maklashish"¹⁵.

Mamlakatimizda O'rta biznes yaratish, tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida bank tizimining o'rni alohidadir. Markaziy bank tomonidan mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlariga bank xizmati ko'rsatish, ularga bank kreditlari berishning soddalashtirilgan tartib-qoidalari amaliyoti joriy etilgan.

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy soha va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha mulkchilik shakllaridagi tashkilotlarning 2016 yilda 49770,6 mlrd.soʻm (16,8 mlrd. AQSh dollari dollar ekvivalentida) investitsiya kiritilgan

bo'lsa, 2017 yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 60719,2 mlrd so'm (11,9 mlrd. AQSh dollari dollar ekvivalentida) yoki 2016 yilga nisbatan 107,1 foizga ortgan¹⁶.

Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan O'rta biznesyaxshilash va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlarning ijrosini ta'minlash borasida banklar tomonidan katta miqyosda ishlarni amalga oshirmoqda. Tijorat banklari tomonidan kredit mablag'lari iqtisodiyotning real sektorlariga, shu jumladan aholi uchun zarur bo'lgan iste'mol mahsulotlari ishlab chiqaradigan ixcham minitexnologiyalarni sotib olish hamda xizmat ko'rsatishni rivojlantirishga ajratilmoqda.

2017-yil 7- fevraldagi PF-4947 son farmoni bilan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlangandi. U 5 bosqichda, yurtimizda yillarga beriladigan yillar nomlari asosida har bir yil uchun davlat dasturi ishlab chiqilishi nazarda tutilgandi. 2018-yil "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab quvvatlash yili" deb nomlandi va shu nom ostida "Harakatlar strategiyasi" asnosida davlat dasturi 5 ta ijtimoiy-siyosiy soha bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shu 5 ta yo'nalishning uchinchi yo'nalishi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va faol tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash sohasi" hisoblanadi.¹⁷ Bu yo'nalish asosida 2018-yil mobaynida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka innovatsion g'oyalarni yo'naltirishga ko'plab yo'llar ochib berilishi, imkoniyatlar yaratilishi va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi ko'zda tutilgan.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Markaziy bankning "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bank tizimidagi ishlarning monitoringi va tahlili" boshqarmasi bazasida "Kichik va o'rta biznes"ni qo'llab-quvvatlashni hamda xorijiy kredit liniyalari o'zlashtirilishini muvofiqlashtirish departamenti tashkil etilganligi ham moliya-kredit mexanizmini takomillashtirilayotganligini anglatadi.

Hozirgi kunda tijorat banklarining "Imtiyozli kreditlash" maxsus jamg'armasi mablag'lari hisobidan kreditlar berishdan oladigan daromadlari ana shu mablag'lar mazkur Jamg'armaning resurslarini ko'paytirishga maqsadli yo'lantirilgan taqdirda 5 yil muddatga daromad solig'idan ozod qilindi.

Mikrokreditbankda foydalanish yo'nalishlariga ko'ra dastlabki sarmoyani shakllantirish uchun mikrokreditlar:

- boshlang'ich (start) sarmoyasini shakllantirish uchun;

- biznesni rivojlantirishga (kengaytirishga) va aylanma mablagʻlarni toʻldirishga beriladi.

- Boshlangʻich (start) sarmoyasini shaxsllantirish uchun mikrokredit yiliga 3 foiz stavka boʻyicha 18 oy muddatgacha:

- eng kam oylik ish xaqining 50 baravarigacha miqdorda - yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmagan tadbirkorlik subʻektlari uchun;

- eng kam oylik ish haqining 100 baravarigacha miqdorda mikrofirmalar va dexqon xoʻjaliklari uchun (yuridik shaxs maqomiga ega boʻlgan);

- eng kam oylik ish xaqining 200 baravarigacha miqdorda - fermer xoʻjaliklari uchun beriladi.

Ushbu imtiyozli kreditlarning tadbirkorlarga taqdim etilishi mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlanishiga hissa qoʻshish bilan bir vaqtda Oʻrta biznesyanada yaxshilashga va tadbirkorlarni moliya-kredit tizmi orqali qoʻllab-quvvatlashga yorqin misol boʻladi.

Tijorat banklari tomonidan Oʻrta biznesni yaxshilash va ularga moliya-kredit tizimi orqali sarmoya borasida koʻmaklashish maqsadida xorijiy kreditlarning yana bir turi boʻlmish YeTTBning mikrokreditlari hisobiga moliyalashtirish tashkil etilgan. Mamlakatimizda olib borilgan faol fiskal siyosat evaziga 2017 yildan boshlab yana YeTTBning mikrokredit berish dasturi doirasini kengaytirish va kichik tadbirkorlik subʻektlarini mablagʻ bilan taʼminlashga alohida eʼtibor qaratildi, bitta qarz oluvchiga 100 ming AQSh dollarigacha miqdorda yoki shunga teng miqdorda Oʻzbekiston Respublikasi milliy valyutada berildi, mikrokreditlar esa 10 ming AQSh dollarigacha miqdorda yoki shunga teng miqdorda milliy valyutada beriladigan boʻldi. Oʻrta biznesyanada rivojlantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni shakllanishining huquqiy baza yaratildi, bozor munosabatlarining doimo chuqurlashib borishini, ijtimoiy-iqtisodiy holatning tez oʻzgaruvchanligini hisobga olib, uni kuchli ijtimoiy-iqtisodiy tarafdin huquqiy bazasini takomillashtirish boʻyicha ishlarni davom ettirilmoqda va bu borada Jaxon bankining “Biznesni yuritish” dunyo reytingidagi oʻrni koʻrsatib beriladi

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, tadbirkorlik tushunchasi qadimdan paydo boʻlgan boʻlib, tadbirkorlar sinfining paydo boʻlishi mamlakatlar iqtisodiyotining yanada rivojlanishi va gullab yashnashiga xizmat qilib kelmoqda. Shu sababli tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash doimiy ravishda davlat nazorati ostida boʻlib kelgan.

Mamlakatlarni rivojlanishining dastlabki bosqichlarda Oʻrta biznes taʼriflashda tadbirkorlikning eng muhim alomati boʻlgan biron bir shaxs - yaʼni tadbirkor faoliyati natijasida foydaga erishishi uchun xavfsizligining

ta'minlanganligi, yaratilgan turli imkoniyatlar, imtiyozlar va shart-sharoitlar tushunilgan.

Tadbirkorlikni davlat tomonidan ma'lum bir shart-sharoitlar yaratilgandagina amalga oshirish mumkindir. Uning tarkib topishi avvalambor jamiyatdagi ma'lum bir vaziyatning vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lib, undagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat tadbirkorlik faoliyatini tarkib toptirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Tadbirkorlik muhiti deganda, har bir shaxsning o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib daromad olish maqsadidagi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish imkonini beruvchi mavjud shart-sharoitlar tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida” 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida”gi qarori.

3. Bahtiyarovna, Y. E. (2018). Some methodology for keenness of teachers of English. *Вопросы науки и образования*, (5 (17)).

4. Numonjonovna, E. N., & Abdullaevich, M. H. (2017). Paralinguistic features in written speech. *Проблемы педагогики*, (6 (29)).

5. Gulomzhonovna, N. N., Bakhtiyarovna, Y. E., & Sobirzhonovna, M. M. (2019). Preparing guide-translators in the sphere of tour industry. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)).